

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

L'Università del Salento mira ad acquisire la consapevolezza e la capacità di introdurre l'iscrizione e la fidelizzazione delle donne nella scienza, attuare politiche di conciliazione vita-lavoro e rimuovere gli ostacoli all'avanzamento di carriera delle donne.

Analisi dello stato di parità di genere

Una valutazione approfondita del pregiudizio di genere e delle disuguaglianze sia all'interno dell'Istituzione che nell'ecosistema dell'innovazione esterno in cui è posizionato.

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Status dell'uguaglianza di genere all'interno dell'istituzione

La valutazione interna ha seguito le tre priorità del **ERA sull'uguaglianza di genere*** e le ha esaminate nel contesto di specifiche aree di attività / servizi all'interno di UNILE attraverso la raccolta di dati qualitativi e quantitativi.

La raccolta dei dati è stata condotta dai ricercatori dell'istituto, attraverso ricerche documentarie, analisi politiche, interviste, sondaggi e focus group.

Risultati chiave

RISORSE UMANE

I protocolli di reclutamento in UNISALENTO non presentano discriminazione di genere.

Tuttavia, vi è uno **squilibrio rilevante all'interno dei consigli**, in quanto il tasso di membri maschi è predominante (68,17%).

Il tasso di successo per i candidati a un lavoro è equilibrato tra i sessi, con un tasso del 17,96% tra gli uomini e del 18,09% tra le donne.

Nel Dipartimento di Matematica e Fisica e nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali **gli accademici maschi** di grado A, B e C sono la maggioranza.

Gender composition of recruiting and promotion boards

*Council of the European Union (2015). [Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area](#). RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Status dell'uguaglianza di genere all'interno dell'istituzione

Rapporto tra i sessi in base al tipo di contratto per gli accademici

Le misure per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono definite da regolamenti nazionali e adottate dall'Istituzione. Negli ultimi 3 anni, 49 uomini e 77 donne del personale amministrativo hanno presentato domanda di congedo parentale.

GOVERNANCE ISTITUZIONALE

L'uguaglianza di genere è monitorata dal **Comitato Unico di Garanzia (CUG)**, che elabora piani d'azione annuali chiamati Piano di azioni positive. È presente anche un vicerettore per l'uguaglianza di genere.

L'attuale composizione di genere dell'amministrazione centrale è composta da 59 uomini e 45 donne in totale, ma non tutte le Divisioni e le Aree all'interno del comparto amministrativo sono sufficientemente equilibrati.

Capi amministrativi delle unità: 11 membri donne - 10 membri uomini

Consiglio di amministrazione: 2 membri donne - 8 membri uomini

Senato accademico: 4 membri donne - 16 membri uomini

L'Istituto ha organizzato iniziative di sensibilizzazione sulla parità di genere, **ma non ha ancora stabilito politiche specifiche di genere** sulla comunicazione interna ed esterna.

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Status dell'uguaglianza di genere all'interno dell'istituzione

RICERCA E INSEGNAMENTO

Al momento, l'integrazione di genere nei contenuti della ricerca non è applicata in UNILE.

La quota di donne leader di progetto è generalmente bassa nei diversi dipartimenti STEM.

Ingegneria dell'innovazione

14 %

Matematica e Fisica

21 %

Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali

29 %

Quota di donne
investigatrici principali:

Tuttavia, negli ultimi anni, il numero di scienziate che stanno brevettando i risultati della ricerca in STEM è in aumento e si sta avvicinando al numero di scienziati uomini.

UNILE non ha ancora intrapreso alcuna attività per informare il personale docente sulla necessità di considerare la sensibilità di genere durante l'insegnamento e per sviluppare linee guida su misura.

SERVIZI PER GLI STUDENTI

UNILE organizza iniziative sistematiche per offrire informazioni / orientamento agli studenti delle scuole superiori ma senza seguire un approccio sensibile al genere.

Studenti dei dipartimenti STEM

Dipartimento di Ingegneria Innovativa: 76.3% uomini - 23.7% donne

Dipartimento di Matematica e Fisica: 45,3% maschi, 54,7% femmine

Dipartimento di Tecnologie Biologiche e Ambientali: 42.6% maschi - 57.4% femmine

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Status dell'uguaglianza di genere all'interno dell'istituzione

TRASFERIMENTO AL MERCATO

UNILE ha molte collaborazioni in essere con progetti di ricerca, e organizza anche attività di formazione incentrate sul trasferimento della conoscenza verso l'innovazione.

Tuttavia, non adotta alcuna misura riguardo al genere quando trasferisce i risultati scientifici sul mercato.

È molto attivo in termini di spin-off, anche se i rappresentanti legali sono quasi esclusivamente maschi. Un grande squilibrio è visibile anche quando si considerano i partecipanti alle conferenze STEM poiché i relatori sono principalmente uomini.

INTERSEZIONALITÀ

Al momento **non esistono misure istituzionali** in cui si tiene conto del genere insieme ad altre discriminazioni o disuguaglianze strutturali.

Il rapporto completo è disponibile pubblicamente [qui](#).

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Stato dell'uguaglianza di genere nell'ecosistema dell'innovazione

La prima parte della valutazione esterna comprendeva **un'analisi del quadro giuridico e politico nazionale**. Il secondo, incentrato **sugli ecosistemi dell'innovazione nazionale e regionale**. Un'analisi del contesto è stata implementata attraverso una ricerca desk dedicata e integrata con interviste agli stakeholder interni. Oltre all'analisi del contesto, UNILE ha condotto una **mappatura** per identificare le sinergie esistenti e potenziali con gli stakeholder esterni. La mappatura includeva un focus group con gli stakeholder interni, un'indagine per gli stakeholder esterni e un'analisi dei social network.

Risultati chiave

QUADRO GIURIDICO E POLITICO NAZIONALE

In Italia l'uguaglianza di genere è sancita dalla Costituzione e da un insieme di leggi ordinarie che promuovono le pari opportunità e contrastano la discriminazione di genere, come il Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 ("Codice delle pari opportunità").

Tuttavia, non ci sono prove di un apparato sostanziale che garantisca l'efficacia dei principi e della legislazione esistenti per l'uguaglianza di genere.

Le Università pubbliche sono chiamate a istituire organismi dedicati incaricati di progettare e attuare Piani di Azione Positiva triennali, per contrastare la discriminazione e favorire le pari opportunità.

Stato dell'uguaglianza di genere nell'ecosistema dell'innovazione

ANALISI DEGLI ECOSISTEMI NAZIONALI DELL'INNOVAZIONE

C'è uno **squilibrio** per quanto riguarda l'istruzione superiore STEM a livello nazionale, poiché le studentesse sono la minoranza.

Istruzione superiore STEM:

64.40% studenti maschi

35.60% studentesse

I ricercatori STEM nel loro insieme sono più equilibrati, ma si possono osservare differenze tra discipline specifiche.

Ricercatori STEM negli istituti pubblici

56% uomini

44% donne

Ricercatori STEM in diverse discipline

Scienze Chimiche: 50% donne - 50% uomini

Scienze Biologiche: 23% donne - 77% uomini

Ingegneria: 29% donne - 71% uomini

Scienze Fisiche: 30% donne - 70% uomini

L'evoluzione del tasso di occupazione nella ricerca e innovazione mostra un'ampia differenza tra uomini e donne per il periodo in esame.

Inoltre, la quota di domande di brevetto da parte di donne è piuttosto bassa (11,63%), mentre le donne fondatrici di start-up innovative sono anche una minoranza (13,55%).

ANALISI SOCIAL NETWORK

Durante la Social Network Analysis sono stati individuati 162 stakeholder, molti dei quali appartenenti al settore "Industry & Business".

Ci sono **170 collaborazioni tra UNILE e gli stakeholder individuati**, in ambito STEM. Per quanto riguarda l'argomento, più della metà delle collaborazioni (55,88%) riguarda la **ricerca scientifica**.

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.

Stato dell'uguaglianza di genere nell'ecosistema dell'innovazione

62 collaborazioni (che rappresentano il 38,27% del totale) **sono guidate da donne**, sebbene 46 di esse siano guidate dalla stessa persona.

Ci sono solo 4 collaborazioni che si concentrano o prendono in considerazione le questioni di genere.

Secondo la ricerca attuale, non sono state segnalate azioni specifiche implementate dagli stakeholder per ridurre le disuguaglianze di genere, ma c'è la volontà di collaborare con UNILE sull'argomento.

Il rapporto completo è disponibile pubblicamente [qui](#).

Questa ricerca è stata condotta nel contesto del progetto Horizon 2020, CALIPER.

I risultati verranno utilizzati per le prossime fasi di implementazione del progetto.

UNISALENTO è una delle 9 organizzazioni di ricerca in tutta Europa che partecipa a CALIPER per sviluppare un **piano per l'uguaglianza di genere** e coinvolgere i poli di innovazione locali per trasferire le conoscenze acquisite oltre il mondo accademico.

Scopri di più su CALIPER

Questa ricerca è stata condotta da UNILE nel contesto del progetto CALIPER attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 873134.